

А. А. Якобчук

ХІРУРГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ВИДІВ ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ В ЕСТЕТИЧНІЙ МАМОПЛАСТИЦІ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна

Author's Information

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0540-4368>

Summary. Yakobchuk A. A. **FEATURES OF THE USE OF SUTURE MATERIAL IN THE SURGICAL CORRECTION OF ASYMMETRY OF THE MAMMARY GLANDS.** - *Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: vesnikstom@gmail.com.* **Annotation.** Asymmetric mammary glands of different sizes are one of the most common phenomena, where the left and right glands differ in size, shape, nipple position, etc. Patients turn to plastic surgeons, because the asymmetry of the mammary glands significantly worsens the appearance of the female figure, and the deformed body structure is a significant psychological limitation, the cause of complexes and social discomfort. In surgical aesthetic surgery, suture material is used, which remains in the deep layers of soft tissues, and is removed after two weeks in the conditions of initial healing of the postoperative wound. For a successful operation, it is important to choose a suture material taking into account the individual and physiological characteristics of a woman's body.

Key words: surgical suture material, correction, catgut, silk, monocryl, vicryl, breast asymmetry.

Реферат. Якобчук А. А. **ХІРУРГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ ВИДІВ ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ В ЕСТЕТИЧНІЙ МАМОПЛАСТИЦІ.** Асиметричні молочні залози різного розміру – одне з найпоширеніших явищ, де ліва і права залози розрізняються за розміром, формою, становищем сосків, тощо. Пацієнти звертаються до пластичних хірургів, адже асиметрія молочних залоз суттєво погіршує зовнішній вигляд фігури жінок, а деформована будова тіла є значним психологічним обмеженням, причиною комплексів і соціального дискомфорту. В хірургічній естетичній операції використовується шовний матеріал, якій залишається глибоких шарах м'яких тканин, і знімається через два тижні в умовах первинного загоєння післяопераційної рани. Для успішної операції важливо обирати шовний матеріал з урахуванням індивідуальних та фізіологічних особливостей організму жінки.

Ключові слова: хірургічний шовний матеріал, корекція, кетгут, шовк, монокріл, вікріл, асиметрія молочних залоз.

Вступ. У різні періоди критерії краси змінювалися, піддавалися впливу моди; краса жіночих грудей оспівувалась художниками та поетами. Незмінним бажанням для кожної жінки не залежно від віку є утримання краси та молодості. Не випадково на сьогоднішній день пластичні естетичні операції на молочній залозі займають лідируючі позиції у рейтингу пластичних операцій по всьому світу. За даними міжнародного товариства естетичних та пластичних хірургів (ISAPS), у 2022 р. у світі виконано понад 1,6 млн. операцій. У щорічному звіті Американського товариства пластичних хірургів за 2023 р. на її

частку припадає 378 547 операцій (ASAPS). Дуже часто після операцій можуть бути ускладнення. За даними (2020 р.) Американської асоціації пластичних та реконструктивних хірургів відсоток специфічних післяопераційних ускладнень естетичної корекції асиметрії молочних залоз досягає 22,5%. Одним із чинників післяопераційних ускладнень є шовний матеріал, який дуже впливає на позитивний результат операції з маммопластики [11].

Теоретична частина. Популярність такого напрямку як пластична естетична хірургія у всьому світі зростає, зумовлюючи прогресивне збільшення кількості операцій, які щорічно виконуються у світі. Рідко хірургічна операція проводиться без накладання швів. Шовний матеріал повинен володіти гладкою поверхнею, переносити стерилізацію, міцністю, зав'язуватися в міцні вузли. Вони застосовуються для накладання хірургічних швів і перев'язки окремих анатомічних структур (судин, шкіри, м'язів, кісток), а також для зупинення кровотечі. Хірургічні шовні матеріали є стороннім для організму предметом, який залишається у тканинах.

Автори А.І. Годлевський, В.О. Шапринський у своїх роботах доводять, що будь-який чужорідний матеріал, який знаходиться у тканинах організму, викликає запальну реакцію, і у подальшому нерідко служить причиною виникнення післяопераційних гнійних ускладнень. [1].

На думку І.А. Ascherman, С.І. Henter, D.K. Bickers одним з чинників, які призводять до виникнення запалення, може бути шовний матеріал, який використовується для з'єднання і в подальшому може залишатися у тканинах людини на тривалий час. Основні вимоги до шовного матеріалу: надійність вузла, резистентність до інфекції, простота стерилізації, інертність, міцність нитки повинна перевершувати міцність рани на всіх етапах її загоєння, розсмоктуваність, добрі маніпуляційні якості застосування для будь-яких операцій, відсутність електричної активності, відсутність канцерогенної активності, відсутність алергенних властивостей, міцність на розрив у вузлі не нижче міцності самої нитки. [12].

Уперше, згадка про використання шовних ниток у хірургії, з'явилася в трактатах древньої китайської медицини та в єгипетських папірусах, за три тисячоліття до н.е. Пізніше десь в 162 - 178 роках н.е. родоначальник медицини з Риму С.Galen у своїх роботах описує післяопераційні ускладнення у вигляді відторгнення ниток. Пошуки шовного матеріалу продовжувалися, на протязі довгого часу, у клінічній практиці, використовували в якості шовного матеріалу нитки із хвостів тварин кішок, ондатри, криси, оленя, кенгуру. Під час використання таких ниток, спостерігалась дуже швидка розсмоктування, недостатня міцність з'єднання швів, алергія та запальні процеси. Перше успішне зшивання міхурово-півхової нориці виконав у 1852 р. американець Jemes Marion Sims (1813-1883) за допомогою срібного дроту. У 1869 році, англійським хірургом Джозефом Лістером вперше розробляється та впроваджується новий біологічний розсмоктувальний шовний матеріал, який отримав назву кетгут, в перекладі означає «струна». Нитки виготовлені із підслизової оболонки кишківника вівці. У 1887 році брати Johnson створили підприємство по виготовленню кетгута. В 1949 році у США була створена американська фірма «Ethicon», яка на сьогодні є лідером в індустрії шовних матеріалів.

Шовний матеріал кетгут застосовується в медицині для накладання внутрішніх швів при операціях, він розсмоктується в тканинах через 1–3 тижня. Нитка кетгуту має яскраво-жовтий колір, трохи шорстку поверхню і досить рівний діаметр, містить близько 20,0 % вологи і близько 2,0 % жиру. Довжина нитки від 0,5 до 2,5 м, товщина від 0,2 до 0,75 мм. Цей матеріал досить еластичний, легко зв'язується і розсмоктується в організмі в середньому через 8–12 діб. Перед застосуванням кетгут для підвищення еластичності на короткий час занурюють у спирт. При тривалому зберіганні нитки кетгуту можуть втрачати свою міцність на розрив, тому періодично слід проводити перевірку на його міцність і стерильність (в бактеріологічній лабораторії).

Г.Н.Lipscomb та його колеги зазначають, що кетгут має і негативні властивості: здатність викликати виражену тканинну реакцію та непрогнозовану резорбцію, алергогенність; низьку міцність, яку швидко втрачає. Простий кетгут втрачає 50,0% своєї міцності через 5-10 днів після операції, абсорбується повністю через 70 днів. Імпрегнація кетгутової нитки солями хрому призводить до збільшення строків втрати міцності (до 30

днів) та розсмоктування (до 90 днів), а також зниження реакції тканин. [15].

В.О.Шефтель у своїй роботі наголошує, що токсичність деяких шовних матеріалів обумовлена наявністю у їх складі неполімеризованих мономерів. Вони можуть уражати шкірні покриви, слизові оболонки, паренхіматозні органи, викликати алергічну реакцію [9].

Автор В.Г.Малюга стверджує, що запальний процес у тканин частіше виникає при використанні натурального хірургічного шовного матеріалу, крім кетгута до такого відносять шовк [5].

Шовк це натуральні протеїнові волокна, звиті шовкопрядом. Висока міцність на розрив, м'якість, гнучкість, еластичність. Через два роки практично не вдається виявити в місці імплантації. Вкрай висока реактогенність. Области застосування: шкірний шов, серозні шви на порожні органи, лігатури, фасції, м'язи, підшкірна клітковина. Хірургічний шовк володіє високою міцністю і стійкістю, тому найчастіше його використовують як шовний матеріал. Враховуючи те, що шовкові нитки випускають нестерильними, безтарна бобіна зручна при стерилізації. Розсмоктується хірургічний шовк протягом від 6 міс до 1 року [17].

На думку С.В.Гончар вимоги сучасності до хірургічних ниток останніми роками значно поповнились необхідністю наявності у хірургічному шовному матеріалі певних фармакологічних властивостей [2].

В.А.Костенко стверджує що шовні матеріали повинні бути направлені на профілактику ускладнень, обумовлених операцією, для забезпечення лікувальної дії на основне або супутнє захворювання [4].

В останні роки в світовій практиці з'явилися нові синтетичні шовні нитки, які розсмоктуються і яким не притаманні види ниток кетгута. Вони задовольняють всі сучасні вимоги, які ставлять до шовних матеріалів. Це такі, як Монокрил, (США), вікріл (Англія). Вони нешкідливі, не ініціюють тканинної запальної реакції, не володіють алергенними властивостями і розсмоктується в тканинах організму в строки, необхідні для загоювання післяопераційних ран, не порушуючи кровопостачання. В хірургічній практиці естетичної маммопластики частіше використовуються шовний матеріал в залежності від зони накладання швів, а неабсорбуючий шовний матеріал може залишатись в глибоких шарах м'яких тканин, або зніматись через два тижні в умовах первинного загоєння післяопераційної рани. Сучасний шовні нитки Монокрил (Monocryl), складається з однорідного матеріалу, не маючи ефекту капілярності, він знижує ризики інфікування післяопераційної рани. Надійність та ефективність використання шовних матеріалів Монокрил (Monocryl) була при застосуванні в наступних областях – у нейрохірургії, серцево-судинній хірургії, мікрохірургії та очній хірургії.

Монокрил (Monocryl) монофіламентний синтетичний шовний матеріал, що розсмоктується. Використовується для апроксимації м'яких тканин та накладання лігатур у загальній хірургії, абдомінальній хірургії, акушерстві та гінекології, урології, а також пластичній хірургії. Нитка Монокрил (Monocryl) дуже м'яка та еластична, зручна у використанні. Завдяки монофіламентній структурі, нитка Монокрил (Monocryl) забезпечує м'яке (нетравматичне) проходження через тканини, а також менш схильна до контамінації патогенами, що провокують розвиток інфекції в області хірургічного втручання.

Abboud N., El Hajj H., Dibo S. у своїх роботах наголошують, що втрата міцності на розтягування та остаточне розсмоктування шовного матеріалу Монокрил (Monocryl) відбувається за допомогою гідролізу, де полімер розкладається до адипінової кислоти, яка потім поглинається та асимілюється в організмі шляхом метаболічних процесів. Розсмоктування починається зі втрати міцності на розтяг, за якою слідує втрата маси. [10].

Під час проведення нами хірургічних операцій також спостерігалось, що шовний матеріал Монокрил (Monocryl) викликає мінімальну початкову запальну реакцію в тканини з поступовою інкапсуляцією шовного матеріалу фіброзною сполучною тканиною, що знову утворилася. Накладання шовних матеріалів, слід робити враховуючи такі чинники: хірургічний досвід, стан пацієнта, розмір рани, техніка хірургічного втручання. Шовний матеріал Вікріл (Vicryl) викликає незначну реакцію в тканинах, у подальшому з вrostанням волокнистої сполучної тканини. Втрата міцності на розтяг з цілковитим розсмоктуванням шовного матеріалу Вікріл (Vicryl) відбувається у результаті гідролізу, завдяки якому сополімер розщиплюється на гліколеву і молочну кислоту, які потім всмоктуються і

асимілюються організмом. Процес розпочинається з втрати міцності на розтяг, за якою настає втрата маси. Втрата первісної міцності на розтяг настає за п'ять тижнів з моменту живильня. Період повного розсмоктування Вікріл (Vicryl): 60 - 70 днів.

Шовний матеріал Вікріл (Vicryl) має різну товщину і довжину та відпускаються окремо або в комплекти з голками різних типів і розмірів, що вироблені з нержавіючої сталі. Голка може бути постійно прикріплена до нитки або фіксуватись за типом CR (control release), що дає можливість знімати голки, а не відрізати їх. Існують комплекти з голками, які можливо використовувати в магнітному полі при індукції до 1,5 Тесла. Такі голки йдуть двоколірними (чорний /сріблястий) та мають маркування MRI [16].

На думку N.M. Abboud та його колег, поліфіламентний шовний матеріал Вікріл (Vicryl) складається з більш мілких плетених ниток, перевагою яких є краща фіксація вузлів та ниток в м'яких тканинах, але за рахунок ефекту капілярності підвищується ризик інфікування в м'яких тканинах.[10]

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз літературних джерел довів, що використання різних шовних матеріалів по різному може впливати на перебіг фази запального процесу, нитки біологічного походження, викликають виражену запальну і продуктивну реакцію тканин у місці розташування і впливають на увесь організм, що пов'язано з впливом чужорідного білка, який міститься у цих матеріалах. Кращою ниткою, що піддається розсмоктуванню у тканинах є "Вікріл" в основі якого лежить похідна лактида і гліколіда. У світовій літературі з'явилася велика кількість публікацій по використанню нових матеріалів створених на основі нанотехнологій, які націлені на досягнення якісно іншого рівня у питанні забезпечення загоєння операційної рани. Використання сучасних та безпечним по характеристикам міцності та гіпоалергенності шовних матеріалів, є не менш важливим в естетичній хірургії молочної залози, ніж використання загально визнаних та довготривалих по ефекту хірургічних методик. Узагальнюючи наліз наукових доробок та практичний досвід нашої клініки, можна зробити висновок про те що слід віддавати перевагу монофіламентному шовному матеріалу. Під час операції обирати найменший діаметр нитки та голки, який відповідає даним цілям, щоб мінімізувати травматизацію тканин під проходження голки та нитки. При використанні поліфіламентного хірургічного шовного матеріалу, враховувати особливості та надавати перевагу його використанню в максимально глибоких шарах тканин молочної залози.

References:

1. Godlevskiy AI, Shaprinsky VO. [Postoperative peritonitis]: monograph. Vinnytsia: Nova kniga; 2001. 240 p. [in Ukrainian].
2. Gonchar SV. [New biological absorbable suture material in urological practice]. World of med and biology. 2012;3:53-55. [in Ukrainian]
3. Goshchynsky VB. [Antimicrobial absorbable polymeric materials in planned and urgent abdominal surgery]: autoref. thesis Dr. Med. Sciences: 14.01.03. Kyiv;1998. 32 p. [in Ukrainian].
4. Kostenko VO. Surgical suture material of the future: constructive relationships of thread and paravulnar tissues. Actual problems of modern medicine: Visn. Ukrainian honey. stomatol. academy. 2006;6(1-2):259-261. [in Ukrainian].
5. Malyuga VG. [Comparative study of suture materials: mylar, catgut, chrome catgut and okcelon in surgery of the gastrointestinal tract]: autoref. thesis candidate of medicine Sciences: 14.00.27. Kyiv;1983. 14 p. [in Ukrainian].
6. Horovoy VI. (ed.). [Practical urogynecology: a course of lectures]. Vinnytsia: Vinnytsia regional printing house; 2015. 728 p. [in Ukrainian].
7. Skoruk RV. [Morphological and morphometric analysis of the response of liver tissues and skeletal muscles to the implantation of polyfilament surgical suture material made of silk]. Tavrii medical and biological bulletin. 2013;16(1):178-182. [in Ukrainian].
8. Skrypnikov MS, Kostenko VO, Dubrovina OM. (etc.). [Surgical suture materials with pharmacotherapeutic effect: prospects for development and application (review)]. Medicines. 1998;6:48-55. [in Ukrainian].

9. Sheftel VO, Dyshinevich NE, Sova RE. [Toxicology of polymer materials]. Kyiv: Zdorovya; 1988. 216 p. [in Ukrainian].
10. Abboud NM, El Hajj H, Abboud S, Dibo S, Abboud MH. A new suturing method for optimal wound healing: technique and experience. *Aesthet Surg J Open Forum*. 2020. Available at: <https://academic.oup.com/asjopenforum/article/2/1/ojaa008/5760715>
11. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Cosmetic Surgery National Data Bank Statistics. 2022.
12. Ascherman JA, Hunter CJ, Bickers DR. Refractory eczematous dermatitis associated with retained suture material. *Ann Plast Surg*. 2006;56(2):205-207. DOI: [10.1097/01.sap.0000192125.59373.9e](https://doi.org/10.1097/01.sap.0000192125.59373.9e)
13. Giles JT, Coker D, Payton ME. Biomechanical analysis of suture materials in the can in efemur Veterinary surgery. *VeterinarySurgery*. 2008;37(1):12-21. DOI: [10.1111/j.1532-950X.2007.00341.x](https://doi.org/10.1111/j.1532-950X.2007.00341.x)
14. Gupta BS, Wolf KW, Postlethwait RW. Effect of suture material and construction on frictional properties of sutures, *Surgery, Gynecology & Obstetrics*. 1985;161:12-16.
15. Limpcomb GH. Wound healing, suture material and surgical instrumentation. *Te Linde's operative gynecology*. Philadelphia: WaltersKluwer; 2014.199216 p.
16. Pacer E, Griffin DW, Anderson AB, Tintle SM, Potter BK. Suture and Needle Characteristics in Orthopaedic Surgery. *JBJS Rev*. 2020;8(7):e19.00133. DOI: [10.2106/JBJS.RVW.19.00133](https://doi.org/10.2106/JBJS.RVW.19.00133)
17. Altman GH, Diaz F, Jakuba C, Calabro T, Horan RL, Chen J, Lu H, Richmond J, Kaplan DL. Silk-based biomaterials. *Biomaterials*. 2003;24(3):401-416. doi: [10.1016/s0142-9612\(02\)00353-8](https://doi.org/10.1016/s0142-9612(02)00353-8) PMID: 12423595. DOI: [10.1016/s0142-9612\(02\)00353-8](https://doi.org/10.1016/s0142-9612(02)00353-8)

Внесок автора / author's contribution

Робота є одноосібною

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження рішення комісії з біоетики не потрібно

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту

Автор не використовував ШІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 03.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування